

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ №2

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ

**«Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної
компетентності студентів ЗВО»
(з нагоди 20-річчя заснування кафедри)**

Харків 2019

УДК 378.147 (477): 81'243
С-91

Затверджено рішенням кафедри іноземних мов №2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 2 від 29 жовтня 2019 р.)

Організаційний комітет:

І.П. Липко, завідувач кафедри іноземних мов №2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, кандидат філологічних наук, доцент (голова)

Д.І. Демченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Т.Є.Малєєва Тетяна Євгеніївна, старший викладач кафедри іноземних мов № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Н.А.Сорока, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Т.М. Щокіна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

О.С.Велика, завідувач лабораторією кафедри іноземних мов №2 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО»– Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2019. - 206 с.

До збірника увійшли тези доповідей Міжуніверситетського науково-практичного семінару, присвяченого сучасним тенденціям викладання іноземних мов у закладах вищої освіти

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів філологічних спеціальностей.

Адреса редакційної колегії:
61023, м. Харків, вул. Динамівська,4
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Кафедра іноземних мов №2, тел.(057) 704-90-55, (057) 704-90-56

Тези розповсюджуються в електронному вигляді

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.
За достовірність представлених матеріалів відповідальність несуть автори.

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2019

ЗМІСТ

- Демченко Д.І.**
 ПРЕРЕКВИЗИТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ
 КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ.....49-52
- Дягілєва Л.Д.**
 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У
 НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ52-54
- Zaitseva Margarita**
 CHARACTERISTICS OF THE COGNITIVE COMPONENT
 THE PERSONALITY OF FUTURE LAWERS54-57
- Зарубина З.В.**
 ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
 ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ57-60
- Н.Г.Иванова, В.В.Орлов**
 ЯЗЫК–СПЕЦИАЛЬНОСТЬ–СТРАНОВЕДЕНИЕ: О ПРЕПОДАВАНИИ
 ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА НЕСПЕЦИАЛЬНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
 ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ
 И.И.МЕЧНИКОВА 60-64
- Кашуба О.М., Кравчук Т.О., Навольська Г.І., Оніщук І.В.**
 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
 КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ65-68
- Кобринець О.С.**
 ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ
 МОВ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 69-72
- Кондра О.В.**
 NEW APPROACHES TO THE METHODS OF TEACHING FOREIGN
 LANGUAGES72-75
- Krainenko O.V.**

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кобринець О. С., кандидат філологічних наук, доцент

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

У сучасному світі важко бути конкурентоспроможним фахівцем на ринку працевлаштування без знань іноземної мови. Процеси глобалізації та розвитку новітніх технологій торкаються практично усіх галузей підприємств у нашій країні та ставлять все більш жорсткі вимоги до майбутніх спеціалістів з боку їхніх потенційних роботодавців. Як наслідок, більше уваги приділяється вивченню іноземних мов у закладах освіти будь-якого рівня: як у школах і технікумах, так і в університетах. Безперечно, щоб досягти найбільш ефективного та швидкого результату у процесі викладання іноземних мов ми повинні враховувати цілу низку факторів. Зазначимо, що у нашій статті ми не ставимо за мету дати максимально повний та вичерпний аналіз усіх можливих факторів, що зумовлюють ефективне викладання іноземних мов у вітчизняних закладах освіти, та не претендуємо на встановлення наукової класифікації цих факторів. Ми хотіли б зупинитися на трьох найважливіших з них, на нашу думку, та окреслити коло подальших досліджень на цю тему у наших майбутніх працях.

Отже, на наш погляд, першим основним фактором ефективного викладання іноземних мов у процесі міжкультурної комунікації виступає саме особистість викладача. Викладач повинен бути розумним, компетентним, ерудованим (і не тільки у рамках своєї спеціальності), досвідченим та здатним до самоосвіти та до заохочування учнів. Він повинен постійно рухатися уперед, розширювати свій кругозір, самовдосконалюватися, враховувати індивідуальні особливості учнів, бути у курсі нових методик і технологій викладання та впроваджувати ці новітні підходи, методики і технології під час своїх уроків. Відомо, що в більшості випадків саме від особистості викладача та обраних ним методів викладання

залежить ставлення учнів до предмету, їхня вмотивованість та подальший результат. Талановитий викладач не тільки віддає учням свої знання завдяки власній педагогічній майстерності, ерудиції, але й надихає учнів, передає їм свій вогонь та спрагу до знань. Він спонукає учнів до творчої активності, тобто самим виходити за рамки шкільної або університетської програми, шукати власні шляхи опанування знаннями з іноземної мови, долучає їх до самостійної роботи над предметом поза програмою та поза аудиторією у вільний час.

Звичайно, що одного рівня освіти викладача, обраної методи та заохочування учнів не достатньо для ефективного викладання іноземних мов. Тому другим фактором цього процесу ми виокремлюємо матеріальну базу, зокрема сучасні підручники та новітні мультимедійні технології, які повинні робити процес викладання та навчання більш цікавим, якісним, ефективним та швидким. Використання інтерактивних дошок на уроці іноземної мови, інтернету, демонстрація презентацій, використання аудіо та відео матеріалів за останні роки стали невід'ємною частиною вдалого та методично правильно розробленого уроку. Наявність достатнього матеріального забезпечення та технічного обладнання у лінгафонному кабінеті надає вчителю безліч переваг та ресурсів для проведення цікавого та якісного уроку. Якщо учні мають можливість інтерактивно взаємодіяти не тільки з викладачем або іншими учнями, але й з засобами новітніх технологій, то результативність від таких занять підвищується у декілька разів. Із власного досвіду зазначимо, що систематичне використання інтерактивної дошки під час викладання іноземної мови, перегляд та подальше обговорення відео матеріалів, робота на інтерактивних платформах (наприклад, Padlet), онлайн ігри в інтернеті тощо дозволяють викладачеві здійснити комплексне планування уроку, раціонально використати відведений на заняття час, значно збільшують обсяг запропонованого викладачем та засвоєного учнями матеріалу, підвищують інтерес учнів, а отже, сприяють набагато кращому результату.

У процесі навчання іноземним мовам викладач повинен приділяти увагу гармонійному розвитку чотирьох компетенцій учнів: розумінню написаного,

розумінню почутого, письму та говорінню. Погодимось, що остання компетенція є найбільш складною для опанування. Для багатьох учнів найбільш важким моментом стає «мовний бар'єр». Звичайно, найшвидше та найефективніше подолання цього бар'єру здійснюється при повному зануренні у мовне середовище або при систематичному спілкуванні з носіями мови, наприклад, під час дискусійних клубів у спеціалізованих центрах вивчення іноземних мов. Якщо такої можливості нема, то мультимедійні технології стають помічником у вирішенні цього непростого питання. Систематична робота з інтерактивною дошкою дозволяє учням позбавитися почуття зніяковіння, страху, скутості, сором'язливості, комплексів зробити помилку. Можливості інтерактивної дошки (активний творчий підхід, інструменти малювання, виправлення, запис та прослуховування з подальшим аналізом власних аудіо тощо) розкривають прихований потенціал учнів та допомагають повірити у власні сили. Учень отримує можливість стати творцем, активним учасником процесу і створити власний продукт. Викладач може зберігати записані аудіо чи текстові файли і порівнювати з результатами учнів іншої групи учнів або ж з результатами того ж самого учня, але через певний проміжок часу, простежуючи прогрес. А якщо учень почуває себе комфортно і впевнено на уроці і не боїться зробити помилку у говорінні чи на письмі, то він швидше досягне бажаного результату в оволодінні іноземною мовою.

Третім основним фактором для ефективного викладання іноземних мов ми вважаємо мотивацію самих учнів. Більшість вчених вважають цей фактор найголовнішим і відводять йому центральне місце серед чинників успішного вивчення іноземних мов. Мотивація учня залежить від багатьох складових, починаючи від віку, у якому відбувається вивчення іноземної мови, від його особистості, рис характеру (наполегливість, цілеспрямованість, дисциплінованість, вміння зосереджуватися, тощо), вже набутих загальних знань та вміння отримувати задоволення на кожному етапі процесу вивчення іноземної мови, радіти своїм навіть невеличким перемогам на шляху до поставленої мети.

Отже, швидкий та стислий аналіз факторів, що сприяють ефективному

викладанню іноземних мов у процесі міжкультурної комунікації дозволяє сказати про те, що неможна виокремити один найголовніший фактор. На наш погляд, ми повинні розглядати і аналізувати процес викладання іноземних мов як з боку викладача, так і учня, враховуючи особистісні характеристики, ерудицію, мотивацію, інтерес та зацікавленість обох сторін. Крім цього, важливим чинником ефективності процесу виступають новітні мультимедійні технології, які сприяють швидкому засвоєнню вивченого матеріалу і підвищують продуктивність обох сторін.

NEW APPROACHES TO THE METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Кондра О.В., *старший викладач*

Харківський національний університет Повітряних Сил

Whereas we are living in a fast changing society, everything is constantly undergoing a reassessment. Methods of teaching foreign languages are not an exception. New ideas keep emerging as the growing complexity of the means of communication and the opportunities created by technology put language skills to new uses. Foreign languages have come to play the central role in the development of contemporary societies due to phenomena of the political, social and economic impact of globalization, the new resulting of the labour market, the pursuit of competitiveness, and the challenges of intercultural communication and the diversification of culture. Learners have become more aware of these changing circumstances. They now seek practical solutions for their needs in real contexts.

Thereby, advanced proposals are to go over from Communicative Language Teaching to Content and Language Integrated Learning, from Cooperative to Language Learning to Task-based Language Teaching and from the Lexical Approach to Text-based Instruction and use ICT (Information and Communications Technology) to increase learners' motivation and enhance the teaching and learning process[1].

So the goal of modern teaching is to produce fully competent English-knowing